

ISSN : 2249-930X

पीयर रिव्यूड व पु.जी.सी. केयर युपी में सम्मिलित जर्नल

हिंदी अनुशीलन त्रैमासिकी

दादूदयाल विशेषांक

प्रधान संपादक
प्रो. नंदकिशोर पाण्डेय

संपादक
प्रो. नरेन्द्र मिश्र

वर्ष : 63 जनवरी-मार्च तथा अप्रैल-जून 2021 अंक 1-2

हिंदी अनुशीलन

(पीयर रिव्यूड व यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल)

वर्ष 63 जनवरी-मार्च तथा अप्रैल-जून 2021 अंक 1-2 ISSN : 2249-930X

परामर्शदाता

प्रो. कमल किशोर गोयनका

प्रो. सुरेन्द्र दुबे

प्रो. सूर्यप्रसाद दीक्षित

प्रधान संपादक

प्रो. नंद किशोर पाण्डेय

संपादक

प्रो. नरेन्द्र मिश्र

संपादन सहयोग

प्रो. निर्मला अग्रवाल

प्रो. मीरा दीक्षित

भारतीय हिंदी परिषद्, प्रयाग

28. संत दादू दयाल का लोक धर्म बजरिये उनकी कविता 208
डॉ. शारदा द्विवेदी
29. संत दादू दयाल के साहित्य में सामाजिक समरसता 213
डॉ. उमेश चन्द्र
30. संत कवि दादू दयाल और उनका जीवन दर्शन 219
डॉ. सुनीता कुमारी गुप्ता
31. दादू के काव्य में सामाजिक समरसता 224
डॉ. मनीषा मिश्र
32. संत दादू दयाल की वाणियों में संवेदना का सहज धरातल 228
डॉ. आनंदप्रकाश गुप्ता
33. रज्जब वाणी में निहित जीवन मूल्य 232
डॉ. विनिता चौहान
34. भाई रे ऐसा पंथ हमारा—दादूदयाल के परिप्रेक्ष्य में 238
डॉ. दमयन्ती तिवारी
35. नैतिक आचरण के पैरोकार संत दादू दयाल 243
डॉ. पीयूष कुमार द्विवेदी
36. संत दादू के दो अनमोल रत्न : बड़े सुन्दरदास एवं प्रह्लाद दास 249
डॉ. दिव्या सिंह राजपुरोहित
37. संत दादूदयाल के साहित्य में सामाजिक चिंतन और विचार 255
डॉ. योग्यता भार्गव
38. संत काव्य और दादू पंथ 260
डॉ. अखिलेश कुमार शंखधर
39. संत दादू दयाल और उनकी शिष्य परम्परा 266
डॉ. अलका मिश्र
40. दादू दयाल के काव्य में निहित नैतिक भावना 272
डॉ. बलजीत कुमार श्रीवास्तव
41. वर्तमान समय और दादू दयाल की रचनाओं की सामाजिक पक्षधरता 276
डॉ. प्रिया ए

नैतिक आचरण के पैरोकार संत दादू दयाल

• डॉ. पीयूष कुमार द्विवेदी

संत दादू पर लिखने के लिए संत साहित्य के तमाम पुस्तकों का अध्ययन करने के पश्चात् संत साहित्य के आधिकारिक विद्वान प्रो. नंद किशोर पांडेय जी को फोन करके संत साहित्य पर बात की थी। शुरुआती दौर के वार्तालाप में ही प्रो. पांडेय ने कहा कि अन्य पंथों की तरह दादू पंथ का कार्य भी समाज का मार्गदर्शन करना था। सामाजिक विसंगतियों, वैमनस्यता, रूढ़िवाद, जाति व्यवस्था पर दादू ने जमकर प्रहार किया। हमारे समय के सांस्कृतिक आलोचक प्रो. पांडेय से संत साहित्य पर खूब बातें हुईं। संत साहित्य को समझने में प्रो. पांडेय से एक नया दृष्टिकोण मिलता है। एमए के कक्षा में दादू को पढ़ना न पढ़ना बराबर था क्योंकि उस समय दादू को समझने की दृष्टि से नहीं, बल्कि परीक्षा पास करने की दृष्टि से पढ़ा था। प्रो. पांडेय जी न केवल दादू को समझने में मेरी मदद किए अपितु मध्यकाल के अन्य संतों के विषय में भी बताया। अब तक जो कुछ भी प्रो. पांडेय से वार्तालाप के दौरान नवनीत निकल कर आया है उसी भाव को आधार बनाकर दादू को व्याख्यायित कर रहा हूँ।

दादू दयाल का नाम कबीर एवं नानक जैसे महान सन्तों की श्रेणी में बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। नानक की भाँति इन्होंने भी अपने जीवनकाल में अपना एक सम्प्रदाय स्थापित किया जो बाद में दादूपंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ और वर्तमान में निरन्तर विस्तार प्राप्त कर रहा है। निर्गुण-निरंजन निराकार परमात्मा के उपासक संत सम्प्रदायों में दादूपंथ की यह विशेषता है कि इसमें पुस्तकीय ज्ञान का तिरस्कार न कर पठन-पाठन, शास्त्राध्ययन तथा लिखित रूप में संत बानियों की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसके फलस्वरूप आज हमें उनके संग्रहों में केवल दादू और उनके शिष्यों की ही नहीं, अनेक अन्य प्रसिद्ध सन्तों की बानियाँ प्राप्त होती हैं। वियोगी हरि के शब्दों में "जैसे एक दिये से सैकड़ों दियों को जलाते हैं उसी तरह दादू दयाल की वाणी से अलौकिक प्रकाश लेकर अनेक सन्त कवियों ने साखियों और शब्दों की अमृत प्रसाद लोक में वितरण की है।"

दादू के शिष्यों की संख्या अनगिनत है पर उनमें गरीब दास, बबना, रज्जब और सुन्दर दास अधिक प्रसिद्ध हैं। रज्जब और सुन्दर दास को छोड़ दिया जाय तो बाकी दो नाम भी आगरा प्रवास के दरमियान प्रो. पांडेय से सुनने को मिला साथ ही उनके चर्चित लेखों से भी दो चार होने का मौका मिला। संत दादू दयाल का साहित्य विशाल है। दादू पढ़े-लिखे न थे पर बहुश्रुत थे। दादू के प्रारम्भिक अष्टारह से चौबीस वर्षों तक के जीवनकाल का कुछ भी पता नहीं चलता और न तो इस बीच उनके भ्रमण आदि की कोई जानकारी है। यही समय शिक्षा प्राप्त करने के लिए उपयुक्त होता है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि दादू अपने प्रारम्भिक काल में सन्तों एवं महात्माओं की वाणियों के श्रवणार्थ विचरण करते रहे होंगे तथा सन्तों एवं महात्माओं के समागम और दृष्टान्तों के आधार पर अपना ज्ञान बढ़ा लिया होगा। दादू की वाणियों में निहित गम्भीर भावों एवं उसकी भाषा-शैली से ऐसा प्रतीत होता है कि उनका आध्यात्मिक अनुभव अधिक गहरा था। इनके साक्षात्कार के विषय में कहा जाता है कि इनकी ग्यारह वर्ष की अवस्था में एक साधु ने इनके मुँह में पान की पीक डाली थी। उस समय यह अबोध थे, परन्तु

अद्वारह वर्ष के होने पर फिर दूसरी बार उनके दर्शन हुए और तब उसके मार्मिक उपदेश से ये इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने साधु की शिष्यता स्वीकार कर ली। सन्त दादू दर्याल के कथन द्वारा जान पड़ता है कि इन्हें अपने गुरु के दर्शन अलक्षित रूप में ही हुआ था। उन्होंने उनके मस्तक पर अपना हाथ रखकर उन्हें अगाथ की दीक्षा दे दी— "दादू गैव माहि गुरदेव मित्या, पाया हम परसाद। / मसतकि मेरे कर धर्या, दर्या अगम-अगाथ।।"²

अतः स्पष्ट है कि दादू के गुरु कोई अपरिचित अनजान वृद्ध महात्मा थे, जिन्होंने संयोग से भेंट होने पर दादू को दीक्षा दी। कुछ लोगों ने इन्हें बुद्धन या वृद्धानन्द माना।

दादू ने अपने समय के जीवन प्रवाह को खुले नेत्रों से देखा था। उन्होंने जो कुछ कहा है, उसके पीछे उनका अनुभव, देशाटन समाज और मानसिकता का अध्ययन है। वे 'औखिन की देखी' कहते हैं, 'कागद की लेखी' पर उनका विश्वास नहीं है। वे निर्भीक, स्पष्ट वक्ता, पक्षपात रहित सच्चे विद्रोही थे। उन्होंने किसी की झूठी खुशामद नहीं की। योगी हो या पंडित मुल्ला हो या पीर हिन्दू हो या मुसलमान उन्होंने सभी की दुर्बलताओं पर समान भाव से प्रहार किया ये अंधविश्वास मिथ्याडम्बर जातिगत भेदभाव तथा धार्मिक या साम्प्रदायिक संकीर्णता के विरुद्ध सहज जीवन के समर्थक थे और मनुष्य मात्र की एकता में विश्वास करते थे। उन्होंने देखा कि जिन्होंने दूसरों को मुक्त कराने का दायित्व ले रखा था (महंत, संन्यासी, मुल्ला, फकीर, मठाधीश, पुरोहित, ब्राह्मण आदि) वे ही सबसे अधिक बंधन ग्रस्त थे। उनका निर्मल मन समाज व्यापी मिथ्याचार देखकर अपनी विशिष्टता बताकर सामान्य जनो का शोषण करने वालों के प्रति विद्रोह कर उठा उनकी आत्मा तड़प उठी। उनकी कविता में उनकी आत्मा की यह तड़प स्पष्ट लक्षित होती है। इस प्रकार हम कहते हैं कि दादू की कविता उनके सहज जीवन बोध और तत्कालीन समाज व्यापी मिथ्याचार के बीच उत्पन्न द्वन्द्व व तनाव की कविता है। दादू की कविता में व्यक्त यह तनाव संघर्ष ही वह बिन्दु है जहाँ आज का कवि अपने को दादू के साथ खड़ा पाता है। उनकी दृढ़ता, निर्भीकता, यथार्थबोध, फक्कड़पन, मस्ती, अभेद दृष्टि आदि आज के कवि और साहित्यकार के लिए विशेष आकर्षण और महत्त्व रखती हैं।

वर्तमान विश्व का परिदृश्य आतंकवाद, विश्वयुद्ध, धार्मिक उन्माद (जिहाद), पूँजीवादी एवं सत्ताधारी शक्तियों के अहं की टकराहट का समय है। ऐसे में दादू की वे शिक्षाएँ जिसमें उन्होंने अहं को विसर्जित करने एवं धन ऐश्वर्य शरीर एवं संसार के नश्वर एवं क्षणभंगुर होने की अनुभूति को व्यक्त किया है, उनका अनुशीलन विश्व के भीतर मंडराते हुए खतरों को टालने में मददगार हो सकता है— "दादू माया का सुष पंच दिन, गरखी कहा गंवार/सुपिनै पाया राजधन, जात न लागे बार।।"³

मनुष्य की विलासी वृत्ति का श्रृंगार का उपद्रव अगर किसी के द्वारा नियंत्रित हो सकता है तो वह है निर्वेद। वैराग्य रस विरक्ति का भाव ढाल की तरह मानव मन में उठने वाली समस्त वासना वृत्तियों के प्रहार को रोक लेता है। समस्त रसों का पर्यवसान शांत रस में होता है। दादू का समय भी विदेशी शासकों की विलास लीला, साम्राज्य-लिप्सा एवं जनता के प्रति सहानुभूति के अभाव का समय है ऐसे में समाज के भीतर निर्गुण भावना का प्रसार सामान्य जनता के लिए बहुत बड़ा अवलंब प्रदान करना

हिंदी अनुशीलन ISSN : 2249-930X / 244

पीयर रिव्यूड / यू.जी.सी. केयर लिस्टेड

था।

वर्तमान युग कुंठा, संत्रास, विघटन, बेरोजगारी, अराजकता, भ्रष्टाचार का सामना कर रहा है। इसकी भयंकरता से उबारने के लिए संत कवियों जैसा साहस एवं मस्तमीलापन अपेक्षित है। संकट और संत्रास दुनियादार व्यक्ति को डराते हैं, उसके मानस को कमजोर करते हैं, परंतु जो उल्टी धार चलने का अभ्यासी उसे संकट और संत्रास कभी पीड़ित नहीं कर सकते। संतों की फकीरी अंदाज वाली पंक्तियाँ आज के घुटन में जी रहे त्रस्त मनुष्य के लिए बहुत बड़ा संबल हैं। उसके पुरुषार्थ को ललकार कर जगा देने की सामर्थ्य इनके भीतर है।

आगरा प्रवास के समय कई बार आलोचक नंदकिशोर पांडेय के साथ भ्रमण करने का मौका मिला है। उन्हीं दिनों जयपुर प्रवास के दौरान प्रो. नंद किशोर पांडेय जी से घंटों साहित्यिक बातें होती रहती थीं। सांस्कृतिक आलोचक प्रो. पांडेय हिंदी जगत के मनीषियों को समझने और समझाने के लिए भारतीय दृष्टिकोण के साथ साथ अनेक संतों के स्थलों पर जाने और देशाटन को भी महत्व देते हैं। प्रो. पांडेय जी के साथ कई ऐतिहासिक स्थानों पर जाने का सौभाग्य मिला है। जिसमें सुंदर दास, रज्जब और संत दादूदयाल मुख्य हैं। प्रो. पांडेय ने आधुनिक परिप्रेक्ष्य में संत दादू की चर्चा की। दादू को आधुनिक अर्थ में हम शुद्ध समाज सुधारक या समाज द्रष्टा नहीं कह सकते। वे समाज की रचना के लिए किसी प्रकार के सुधारवादी आंदोलन के सूत्रधार न होकर मानव आत्मा की मुक्ति के लिए आध्यात्मिक संघर्ष करने वाले साधु संत थे। उनकी चेतना अधिकांशतः आध्यात्मिक थी। उनका सारा संघर्ष थोथी, रूढ़ि, दुखदायी आसक्ति एवं तृष्णा के विरुद्ध था। वे मन को जीतने के लिए संतों और भक्तों को प्रेरित करते रहते थे। भगवान बुद्ध की तरह उन्हें भी संसार में अनादिकाल से व्याप्त दुःख के मूल कारण तृष्णा और आसक्तियों को जीत न पाने का साक्षात्कार हो गया था। इसलिए सुखी होने के लिए मन और मन के विकारों का शमन करना वे सबसे उत्तम उपाय मानते थे।

दादू के अनुसार यह सारा जगत ईश्वर के द्वारा संचालित है। अतः ईश्वर की व्यवस्था में यदि कोई कहीं मिलावट करता है अर्थात् व्यक्ति व समाज के ऊपर मनुष्य कृत नियमों व आचार संहिताओं का आरोपण करता है तो वह असह्य हो जाता है। जब ईश्वर ने सबको एक समान शरीर, रक्त, मांस व आकृति प्रदान की है, एक समान वायु, जल, आकाश और पृथ्वी प्रदान की है, सबके भीतर मनुष्यता की मूर्तिमयी चेतना स्थापित की है, तो जन्मना श्रेष्ठता के दंभ में भेदभाव करने का मनुष्य को क्या अधिकार है।

दादू के समय में सामाजिक परिवर्तन साम्यावस्था में पहुंच रहा था और एक स्थिर रूप ग्रहण कर चुका था इसलिए दादू के पदों में अधिकांश आध्यात्मिकता की ही चर्चा है। विषमताओं तथा उस पर व्यक्त की गई प्रतिक्रियाओं का अपेक्षाकृत कम और सांकेतिक रूप में ही दादू की बानियों में मिलता है वह भी शान्तिपूर्ण लहजे में—'पंडित राम मिले सो कीजे।/पढ़ि-पढ़ि वेद पुरान बषाने, सोई तत कहि दीजे।।/आतम रोगी विषय विमाधी, सोई कर वोषद सारा।/परसन प्रांणी होइ परमसुष, छूटे सब संसारा।। /ये गुण इंद्री अग्नि अपारा, तासनि जरे सरीरा। /तन मन सीतल होइ सदा सुष, सो जल नावहु

हिंदी अनुशीलन ISSN : 2249-930X / 245

पीयर रिव्यूड / यू.जी.सी. केयर लिस्टेड

नीरा।। / सोइ मारग हमहि बतावी, जिहिं पंथ पहुंचे पारा। / भूलि न परे उलटि नहीं
आवै, सो कछु करौ विचारा।। / गुर उपदेस देहु करि दीपक, तिमर भिटै सब सूझे। / दादू
सोई पंडित ग्याता, राम मिलण की बूझे।।⁴

दादू की वाणी में प्रश्नाकुल कठोरता नहीं है। यद्यपि संत दादू भी कबीर की भावना के प्रबल समर्थक थे तथापि वे अपेक्षाकृत सहृदयता से फटकार भी लगाते हैं तो एक सच्चे संत की करुणा से युक्त हृदय से मनुष्य मात्र के हित की बात कहते हैं। इन्होंने समन्वय पर जोर दिया है। तथा कहते हैं—“दादू दून्यू भाई हाथ पग, दून्यू भाई कान। / दून्यू भाई नैन हैं, हीन्दू मुसलमान।।”⁵

दादू भीतर और बाहर के अनुभव को एक करके मनुष्य मात्र के लिए ज्ञान का नाता जोड़ने की सरल शिक्षा देते हैं क्योंकि उन्हें ‘जग बौराना’ की पूरी-पूरी रिपोर्ट मालूम है तथा वे चाहते हैं कि जग बौराना छोड़कर कुछ ‘आतम खबर’ ले सके, तभी उसे सहज का मोल पता चल सकता है, तभी उसे प्रियतम की प्राप्ति हो सकती है।

दादू की वाणी पढ़ने पर स्पष्ट आभास हो जाता है कि सभी धर्मों का सामंजस्य पूर्वक साधना का सार रूप प्रतिमान निर्मित करना उनका उद्देश्य था। जड़ी भूत आचारों का स्थूल ढाँचा तैयार करना नहीं। बाह्याचार का जाल छिन्न-भिन्न करके धर्म के सारभूत तत्व को समझना उपासना पद्धति की सच्ची कसौटी है। अहंकार का त्याग, भगवत भजन, शरीर और मन के विचारों का परिमार्जन और समस्त जीवों के प्रति मैत्री या निरबैरता का भाव ही समस्त साधनाओं का सार तत्व है—“आपा मेटे हरि भजे तन-मन तजे विकार। / त्रिवेरी सब जीव सौं, दादू का मत सार।।”⁶

दादू के साथ जो दयाल पद जोड़ा गया है वह निरर्थक नहीं है। उनके पदों में दया के भाव सर्वत्र मिलते हैं। सभी निगुणिये संत विरासत में अक्खड़ता लेकर पैदा हुए थे। दादूपंथ का नाम इसके प्रवर्तक ‘दादू दयाल’ के नाम पर पड़ा। यह संप्रदाय ‘ब्रह्म संप्रदाय’ या ‘परब्रह्म संप्रदाय’ के नाम से भी प्रसिद्ध है। कुछ विद्वानों ने यह विचार प्रस्तुत किया है कि दादू जी अत्यंत विनम्र स्वभाव के थे और विद्वानों का विशेष रूप से कबीर का मान करते थे। उनमें नये पंथ की स्थापना करने के लिए अपेक्षित आत्मविश्वास का अभाव था। इसलिए श्री मध्वाचार्य के ब्रह्म-सम्प्रदाय के अनुसार ही यह भी अपने मतानुयायियों को बढ़ा संप्रदाय-निष्ठ कहने लगे ‘दादू-पन्थ’ शब्द का प्रयोग तो इनके तिरोधान के पश्चात् इनके शिष्यों ने ही किया, परंतु उक्त मान्यता को स्वीकार करने में सबसे बड़ी बाधा यह है कि दादू जी की रचनाओं में कहीं भी ब्रह्म संप्रदाय या परब्रह्म संप्रदाय का उल्लेख नहीं किया गया। यदि इनकी ब्रह्म गोष्ठी को ध्यान में रखते हुए इनके सम्प्रदाय को ब्रह्म-संप्रदाय माना जाए तो ‘भाई रे ऐसा पंथ हमारा’⁷ में प्राप्य पंथ स्पष्ट ही दादू पंथ की ओर संकेत कर रहा है। यद्यपि पंथ शब्द का प्रयोग यहीं सामान्य अर्थ में लिया गया है, विशेष अर्थ में नहीं। जैसे कबीर ने पंथ शब्द से अभिप्राय सामान्य निर्गुण पंथ लिया है, ऐसा ही अभिप्राय दादू जी का प्रतीत होता है, किन्तु उस युग में कबीर पन्थ, नानक पंथ आदि अलग पंथों में भी दादू-पंथ को अलग से प्रतिष्ठित करने की भावना अवश्य रही होगी। ऐसी स्थिति में यही मानना समीचीन जान पड़ता है कि

हिंदी अनुशीलन ISSN : 2249-930X / 246

पीयर रिब्यूड / यू.जी.सी. केयर लिस्टेड

दादू जी के समय में दादू पंथ ही नाम रहा होगा। यद्यपि दादूपंथ की स्थापना में दादू जी के शिष्यों में ही अधिक उत्साह एवं सक्रियता रही होगी क्योंकि दादू जी स्वयं पंथ स्थापना के पक्ष में नहीं थे पर बाद में इनके शिष्यों ने इसे परब्रह्म संप्रदाय या ब्रह्म संप्रदाय भी कहना आरंभ कर दिया। दादू के सुप्रसिद्ध शिष्य संत कवि सुंदरदास एवं रज्जब साहब ने अपनी रचनाओं में 'पर-ब्रह्म'⁹ या 'परब्रह्मसम्प्रदाय'¹⁰ का उल्लेख किया है। छोटे सुंदरदास ने अपने ग्रन्थ गुरु सम्प्रदाय के अन्तर्गत स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि सबका गुरु एक परमात्मा ही है जिसने यह सारी चित्रकारी की है और वही उनके भीतर विद्यमान भी है।¹¹

सुंदरदास एवं दादू दयाल के अन्य अनुयायियों ने भी बाद में वेदांत के ही मुख्य अंगों का विशेष रूप से प्रतिपादन किया है। अतः दादू पंथ को 'परब्रह्म सम्प्रदाय' कहना उनके लिए उपयुक्त ही था सुंदरदास ने इस संप्रदाय की चर्चा करते समय अपने एक अन्य ग्रन्थ में भी कहा है कि सद्गुरु 'ब्रह्म स्वरूप' है और वे संसार में शरीर धारण करके ऐसे शब्द प्रकट करते हैं जिनसे सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। हृदय में शीघ्र ही ज्ञान का प्रकाश हो जाता है और करोड़ों सूर्य की दीप्ति के सामने अंधकार का लेशमात्र भी नहीं रह जाता। तदनुसार दादू ने ब्रह्म सम्प्रदाय को सर्वत्र प्रचलित किया यहाँ पर यह बात स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि कोई भी सन्त अपने सम्प्रदाय या पथ का स्वयं बखान नहीं करता। सन्त जन तो आत्मश्लाघा से दूर ही रहते हैं। उनके शिष्य वर्ग ही उनके पंथ का नाम प्रसारित करते रहते हैं, यह पहले भी कहा जा चुका है दादू जी निस्पृह संत थे वह भी पंथ तथा संप्रदाय की स्थापना के विरुद्ध थे। उन्होंने स्पष्ट ही कहा है कि जब प्राकृतिक पदार्थ पवन, पानी, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चन्द्र आदि एक पक्ष में नहीं रहते तो किसी पंथ का अनुयायी बनकर क्यों रहा जाए। वे तो इस भेद भाव को ब्रह्म का खंड-खंड करना ही मनुते हैं और कह उठते हैं—'खंडि खंडि करि ब्रह्म को पखि पखि लीया बाटि/दादू पूरण ब्रह्म तजि बंधे भरम की गाठि।'¹³

फिर भी उनके श्रद्धालु अनुयायियों को उनके जीवन काल में ही इस संप्रदाय में दीक्षित लोगों ने दादूपंथी और संप्रदाय को 'दादूपंथ' कहना आरम्भ कर दिया था। परब्रह्म सम्प्रदाय या ब्रह्म सम्प्रदाय केवल उनके इन्हीं दो-एक शिष्यों तक ही सीमित रहा।

अंततः संत दादूदयाल की कविताई न केवल निर्गुण निराकार ब्रह्म को स्थापित करता है अपितु धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से लेकर ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग को भी निरूपित करता है। मनुष्य का जीवन अहंकार मुक्त और आचरण युक्त रहना चाहिए। अपने पद्यों में भगवत् भजन के साथ-साथ पशु पक्षियों के प्रति मैत्री भाव रखना इनका सारतत्व है। इस प्रकार संत दादूदयाल ने समाज को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया।

संदर्भ सूची

1. विनय मोहन शर्मा 1981, महाराष्ट्र के प्रिय सन्त और उनकी हिंदी वाणी, सम्पादक-विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी पृष्ठ-7
2. दादूदयाल ग्रन्थावली, सम्बत 2023, सम्पादक-परशुराम ऋतुर्वेदी, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी अंक33 पृष्ठ-120)

3. दादूदयाल ग्रन्थावली, सम्वत 2023, सम्पादक-परशुराम चतुर्वेदी, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी विनती कौ अंक-8 पृष्ठ-217
4. कीनाराम स्वामी, 1988, श्रीदादू चरित्र चित्रावली: दादू पंथी प्रकाशन-श्रीरामसिंह दौलतराम गोयल श्रीदादू नगरी भिवानी(हरियाणा)
5. द्विवेदी, सुधाकर, 1907 ई०, दादू दयाल का सबद संपा० पं० ना०प्र० सभा, वाराणसी, पृष्ठ संख्या-95
6. द्विवेदी, सुधाकर, 1907 ई०, दादू दयाल का सबद संपा० पं० ना०प्र० सभा, वाराणसी, पृष्ठ संख्या- 42
7. हिन्दी साहित्य कोश भाग 1.90- 334
8. दादू दयाल की वाणी, सं० मंगलदास, राम गोडी, पृ० 495
9. सुन्दर - विलास सं० रघुनाथदास पुरुषोत्तमदास पृ०-0 संस्करण 19501
10. महात्मा रज्जब जी लेख 'राजस्थान' वर्ष खण्ड 2. पृ० 75 से उद्धृत
11. सुन्दर-ग्रन्थावली सं० हरिनारायण शर्मा, पू० 197 संस्करण सं० 1993 1
12. हिन्दी साहित्य कोश भाग 1 पृष्ठ 334
13. दादूदयाल की वाणी सं० मंगलदास, 'सोच का अंग, साखी 50

ग्राम, पोस्ट- नगरा
जिला- बलिया

ईमेल-piyushratanbhu@gmail-com

मोबाइल नम्बर-07985176846